

OILADA GENDER TENGLIKNI TA’MINLASHNING SHARQONA ASOSLARI

Sobirova Marhabo Abdug‘aniyevna

professor, Nizomiy nomidagi TDPU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14976401>

Annotatsiya. Maqolada oilaviy huquqiy munosabatlarda gender tengligini ta’minlashning sharqona asoslari va uning ma’naviy-ma’rifiy jihatlari borasidagi muallifning mulohazalari o‘z ifodasini topgan.

Kalit so‘zlar: xotin-qizlar, oila, oila kodeksi, oilaviy munosabatlar, oilaviy munosabatlarda gender tengligi, gender tengligining ma’naviy-ma’rifiy jihatlari, oilaviy huquqiy munosabatlar, erkak va xotin-qizlar gender tengligi, islom dini, islom dini manbalari, islom dini ta’limotlari

Аннотация. В статье отражены размышления автора о восточных основах обеспечения гендерного равенства в семейно-правовых отношениях и его духовно-просветительских аспектах.

Ключевые слова: женщины, семья, семейный кодекс, семейные отношения, гендерное равенство в семейных отношениях, духовные и просветительские аспекты гендерного равенства, семейно-правовые отношения, гендерное равенство между мужчинами и женщинами, ислам, исламские источники, исламские учения

Annotation. The article reflects the author’s thoughts on the Eastern foundations of ensuring gender equality in family and legal relations and its spiritual and educational aspects.

Keywords: women, family, family code, family relations, gender equality in family relations, spiritual and educational aspects of gender equality, family and legal relations, gender equality between men and women, islam, islamic sources, islamic teachings.

Davlat va jamiyatning nufuzi, tafakkuri, madaniyatini belgilaydigan mezonlar ko‘p. Lekin har qaysi millat va xalqning ma’naviy kamolotini oynadek aks ettiruvchi mezon jamiyatning xotin-qizlarga bo‘lgan munosabatidir.

Bugungi kunda yurtimizda xotin-qizlarning davlat va jamiyat qurilishi, oiladagi o‘rnini mustahkamlash borasida milliy mexanizm muvaffaqiyatli ishlab turibdi, unda xotin-qizlarning bandligi, ijtimoiy foydali mehnatdagi faol ishtiroki belgilangan. Haqiqatan rahbarimizning “Ayollarning jamiyatdagi mavqei va rolini ko‘tarish davlatchiligimizning ustuvor va asosiy yo‘nalishlaridan biridir”, - degan so‘zlarining o‘zi ham yurtimizda ayollar masalasi naqadar muhimligidan dalolat beradi.

O‘zbekistonda ayollar harakatini kuchaytirish, o‘zbek ayollarining jamiyatda o‘z o‘rnini belgilash, O‘zbekiston ayollari iqtidor salohiyati yuksak ekanini dunyoga ko‘rsatish maqsadida hukumatimiz qator muhim hujjatlarni rasmiylashtirdi. Qolaversa, bugun xalqaro maydonda o‘z o‘rnini topib, dunyo siyosatdonlari tomonidan e’tirof etilayotgan mamlakatimizning yangi parlamentida aynan xotin-qizlarning o‘z o‘rni, mavqei, darajasi bo‘lishi ham tabiiy.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 2 fevraldagi “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5325 son Farmoniga muvofiq

mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy va sotsial faolligini oshirish, ularning turli soha va tarmoqlarda o'z qobiliyat va imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishi uchun shart-sharoit yaratish, huquq va qonuniy manfaatlariga so'zsiz rioya qilinishini ta'minlash, onalik va bolalikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, shuningdek, oila institutini mustahkamlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Oila – jamiyat negizi, har bir insonda ilk yoshligidan boshlab ongida shakllanadigan barcha insoniy fazilatlar, ezgu niyat-maslaklar, qadriyatlar takomil topadigan, huquqiy va ma'naviy tarbiya amalga oshiriladigan muhitdir. O'zbek oilasi o'zida ko'p asrlik mustahkam ma'naviy qadriyatlarimiz ravnaq topadigan shunday maskanki, uning barqarorligi va mustahkamligi jamiyatimiz rivojining muhim omillaridandir. Agar oiladagi muhit sog'lom bo'lsa, unda kamol topayotgan yosh avlod qalbi va ruhiga milliy istiqloq g'oyalari, qonun ustuvorligini singdirish uchun qulay shart - sharoit yaratilgan bo'ladi. Bu o'z navbatida mustaqil O'zbekistonimizda ayollar masalasi, huquqi, manfaatlarini kafolatlanganligi, ularning mehnat qilishi, oila va jamiyatda o'z o'rnini topishi uchun barcha imkoniyatlar yaratilganligini yanada tasdiqlaydi.

Inson hayoti oiladan boshlanadi. Hayotga bo'lgan barcha qarashlarimiz oilaning bag'ridan o'sib chiqadi. Inson oilada shakllanadi. Oila muhabbat, hurmat, birdamlik va mehribonlik manbai. Aynan shu qadriyatlarga har bir rivojlangan jamiyat suyanadi. Mustahkam davlatlarning asosi ham, xalqning farovonligi ham oilalar totuvligi tufaylidir.

Qaysi oilada ayol – ona ma'naviyati yuksak bo'lsa, shu oilada ahillik, samimiylik muhiti hukm suradi, farzandlar esa ma'naviy jihatdan yetuk insonlar sifatida voyaga yetadilar, ma'naviyatli ona o'z farzandida odob, insoniylik, mehribonlik, hamjihatlik, do'stlik kabi ma'naviy-axloqiy fazilatlarini tarbiyalay oladi, farzandlariga kun tartibini to'g'ri tashkil etishga o'rgatadi, bola faoliyatini talab darajasida nazorat qiladi. Oilada ma'naviy ozuqani yetarli darajada olgan inson kelajakda o'zining baxti va kamoloti yo'lida adashmaydi, yot g'oyalarga ergashmaydi, o'z oilasi va Vatanining sha'nini himoya qiladi. Zero, oila inson uchun muqaddas maskan, kishilik jamiyatining ijtimoiy poydevori hamda kishilarning tarbiyaviy, iqtisodiy, huquqiy, ma'naviy munosabatlarga asoslangan ijtimoiy birligidir. Oilalar qanchalik mustahkam bo'lsa, jamiyat ham shunchalik mustahkam bo'ladi va tobora taraqqiy etib boradi.

O'z o'rnida oilaviy munosabatlarda gender tengligini ta'minlash ham oila atalmish qo'rg'onning mustahkam bo'lishi yo'lidagi muhim omillardan biridir. Biz bu fikrimiz bilan oila, ayol borasidagi sharqona an'analar, sharqona qadriyatlarni inkor etmoqchi emasmiz. Aksincha, bu borada aynan milliy ma'naviyatimizning boqiy sarchashmalarida, tarixiy va nazariy-huquqiy manbalarda o'z ifodasini topgan qarashlar, g'oyalarga tayanib turib o'z fikrimizni bayon etmoqchimiz.

Bu o'rinda dastlab “oila” iborasining etimologik ma'nosiga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq. Tadqiqotchi F.Qilichevning yozishicha, qadimda xalqimizda egarni ulovga mustahkamlovchi tasmani “ayil” deb atashgani va er-xotinlik munosabatlari paydo bo'la boshlagach, ularning jipsligini “ayla”, ya'ni “ayl” oila tarzida ifodalab nomlaganlar(7).

Boshqa olimlar esa oila arabcha “ayolmand” ma'nolarini anglatuvchi “oila” so'zidan kelib chiqqanligini qayd etadilar(8).

Umuman “oila” erkak va ayol qo'shilishi natijasida yuzaga kelgan ijtimoiy butunlikni anglatgan. Oilaning tashkil topishi va rivojlanishiga asos bo'lgan nikohning ijtimoiy, ma'naviy, axloqiy, huquqiy asoslari haqidagi qarashlar, yondashuvlar ham turlichadir. Nikoh – arabcha so'z bo'lib, “qo'shilish” degan ma'noni anglatadi(6).

Demak, ko‘rinib turibdiki, oilaning bunyod bo‘lishida har ikki jins vakilining teng hissasi mavjud. Ya‘ni, nikoh faqat jismoniy qo‘shilish emas, balki har ikki tomonning ma‘naviy mushtarakligi hamdir. Bu esa oilaviy huquqiy munosabatlar boshlanishidan gender tengligi asosiga qurilishini isbotlovchi omillardan biridir.

Oilaviy munosabatlarda gender tengligi asosini oila tarbiyasida ham ko‘rish mumkin. Jumladan, oila tarbiyasi – ijtimoiy tarbiyaning bir turi bo‘lib, oilaning barcha a‘zolari unda faol ishtirok etadilar, bir-birlariga o‘z bilim, tajribalarini o‘rgatadilar. Oila tarbiyasi bir umr davom etadigan jarayondir. Oilada shakllanadigan farzandlik, aka-uka, opa-singillik mehrini boshqa biror ijtimoiy muassasa bajara olmaydi. Bu hissiyotlar o‘z-o‘zicha yuksak axloqiy boylik bo‘lgani holda shaxsning sotsial aloqalarida, jamiyat axloqini o‘zlashtirishda mustahkam zamin bo‘lib xizmat qiladi. Er-xotinning mehr-muhabbati, oila a‘zolarining tengligi, do‘stligi, o‘zaro hurmatiga asoslangan milliy oilaviy munosabatlar yoshlarda erkak va ayol munosabatining axloqiy meyorlarini shakllantirishda, ularda bo‘lajak oilaviy turmushga zarur amaliy malaka va xislatlarni tarbiyalashda muhim maktab bo‘lib xizmat qiladi. Demak, oila tarbiyasining risoladigidek, bo‘lishida erkak va ayol birdek mas‘uliyatli.

Ota-bobolarimiz e‘tiqod qilib kelgan islom dinida ham gender tengligi o‘z ifodasini topganligini ko‘rish mumkin. Bu albatta bahsli masala.

Huquqshunos olimi F.Muhiddinovaning ta‘kidlashicha, “ba‘zi jihatlarda, masalan moliyaviy tomonlama ayol kishining huquqlari biroz pastroq. Buning ham o‘z hikmati bor. Masalan, meros masalasida ayollarga kamroq taqsim qilinadi. Nima uchun deganda, ayol kishining moliyaviy sarf-xarajati kamroq bo‘ladi. Shuningdek ayol kishi ko‘proq uyga mas‘ul qilingan. Doim uyda bo‘lishi, turmush o‘rtog‘ining xizmatida bo‘lishi va farzandlar tarbiyasi bilan shug‘ullanishi kerakligi aytiladi. Chunki ayol kishi shunga munosib qilib yaratilgan. Alloh taoloning har bir taqsimotida hikmat bor. Ayol kishi zohiran ko‘p narsalardan mahrum qilingandek ko‘rinadi. Lekin bu aslida ayolning muhofazasi uchundir. “Erkaklar bilan huquqlarimiz teng ekan”, deb ayollar erkaklardan ustun bo‘lib, ularga o‘z gapini o‘tkazmoqchi bo‘lishsa, avvalo, o‘zlariga ziyon yetishi mumkin. Mutaxassislarning o‘rganishicha, stressga tushadigan va ruhiy xastaliklarga chalinadigan ayollarning ko‘p qismi erkaklardan ustun bo‘lishga uringan hamda buni bajara olmagan ayollardir.

Erkak o‘z ishini qilishi lozim, ayol o‘z ishini. Agar teng huquqlilik oldinga surilaversa, chetdan dushmanlar kirib kelgan payt ayollar ham erkaklar qatori qo‘liga qurol olib maydonga chiqishlari talab etiladi. Bu narsalarni biz chuqur anglashimiz hamda Alloh taolo joriy qilib qo‘ygan ahkomlarga aralashmasligimiz lozim”.

Albatta bu haq gap. Mohiyatan biz shu fikrlar tarafdorimiz. Ammo, bu masalaning bir tomoni. Biroq, masalaning ikkinchi tomoni ham borki, bu oilaviy huquqiy munosabatlardagi gender tengligining ma‘naviy-ma‘rifiy jihatlari bilan bog‘liq.

Azaldan ota-bobolarimiz e‘tiqod qilib kelgan islom dini tamoyillariga ko‘ra mustahkam va saodatli oilada er-xotin o‘zaro totuv yashashi, bir-birining yaxshi va yomon jihatlarini ko‘tarishi, ayb va kamchiliklarini kechirishi, tinch va totuv yashashi lozim. Bu haqda Qur‘oni karimda bunday deyilgan:

“Ey, imon keltirganlar! Sizlarga xotinlarni majburiy ravishda meros qilib olish halol emasdir”. Yana, ularga bergan mahrlaringizning bir qismini qaytarib olib ketish niyatida xotinlaringizga tazyiq qilmangiz! Agar ular aniq buzuqlik qilsalar (bu mustasnodir). Ular bilan totuv turmush kechiringiz. Agar ularni yomon ko‘rsalaringiz, (bilib qo‘yingki,) balkim sizlar

yomon ko‘rgan narsada Alloh (sizlar uchun) ko‘pgina yaxshilik paydo qilishi mumkin” (Niso surasi, 19-oyat)(4).

Islom manbalarida ayollarga nisbatan xushmuomalalik, shirinso‘zlik, muloyimlik bilan munosabatda bo‘lish, nohaqlik va qo‘pollik qilmaslik targ‘ib etiladi.

“Sizlarning yaxshilaringiz ayollarga, zavjalariga yaxshi muomalada bo‘lganlaringizdir, ayollar xususida Allohdan qo‘rqingiz. Zero, siz ularni Allohdan omonat o‘laroq olgansiz”, “Ayollarni faqat ulug‘ odamlar hurmat qiladi. Ularni faqat pastkash odam xo‘rlaydi” , “Ayollar erkaklarning (to‘ldiruvchi) parchasidir” deyiladi Hadisu shariflarda(5).

Islom ta‘limotida ayol va erkak musulmonlarga ilm o‘rganmoq farz ekanligi qat‘iy belgilab qo‘yilgan. Qur‘oni Karimda faqatgina ayollarning o‘ziga xos, jismiga muvofiq kelgan (masalan, avratlarini to‘rish, bola emizish, idda muddati, taloq to‘g‘risida va hakoza)larigina ayollarga xosligi, qolgan barcha oyatlar erkagu ayolga barobar ravishda teng ekanligi belgilab qo‘yilgan.

Masalan, ilmga da‘vat qilish borasidagi chorlovlar ham shular jumlasidandir. Islomda iymondan keyingi farz ilm olishdir. Buning ahamiyati to‘g‘risida payg‘ambarimiz Muhammad(s.a.v.) “ilmni Chinga bo‘lsa ham borib, olinglar” deb ta‘kidlaganlar. Kimki “Muslima ayollarning ilm olishini din taqiqlagan yoki taqiqlaydi” iddaosini ilgari sursa, bilingizki, u kimsa Islomga xiyonat etgan”, degan hadis-u sharif ham bu fikrning yorqin isbotidir.

Islom dini ayol zotini shu qadar yuksak maqomlarga olib chiqdiki, u jamiyatning asosiy bo‘g‘ini o‘laroq qadr topdi. Qur‘oni karimning “Niso” ya‘ni “Ayollar” surasi nozil qilinishi ham ayol zotiga yuksak ehtirom namunasidir.

Oilaviy munosabatlarda gender tengligi mamlakatimiz qonunchiligida to‘la to‘kis o‘z ifodasini topgan.

Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 58-moddasida “Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar”, deb belgilab qo‘yilgan. Shuningdek, Asosiy qonunimizning alohida bir bobi (14-bob) oila, bolalar va yoshlar munosabatlariga bag‘ishlangan bo‘lib, uning 76-moddasida shunday ta‘kidlanadi: “Oila jamiyatning asosiy bo‘g‘inidir hamda jamiyat va davlat muhofazasidir.

Nikoh O‘zbekiston xalqining an‘anaviy oilaviy qadriyatlariga, nikohlanuvchilarning ixtiyoriy roziligi va teng huquqliligiga asoslanadi.

Davlat oilaning to‘laqonli rivojlanishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa shart-sharoitlar yaratadi”(1).

Bundan tashqari, Oila kodeksining 2-moddasi “Oilaviy munosabatlarda ayol va erkakning teng huquqliligi” deb nomlanib, unda jumladan “Oilaviy munosabatlarni tartibga solish erkak va ayolning ixtiyoriy ravishda nikohlanib tuzgan ittifoqi, er va xotinning shaxsiy hamda mulkiy huquqlari tengligi, ichki oilaviy masalalarning o‘zaro kelishuv yo‘li bilan hal qilinishi, oilada bolalar tarbiyasi, ularning farovon hayot kechirishi va kamoloti haqida g‘amxo‘rlik qilish, voyaga yetmagan va mehnatga layoqatsiz oila a‘zolarining huquq va manfaatlarini himoya qilish ustuvorligi tamoyillari asosida amalga oshiriladi”, deb mustahkamlab qo‘yilgan(2).

Oilaviy munosabatlarda gender tengligining huquqiy asoslari yana 2019 yil 2 sentabrda qabul qilingan “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining qonunida ham o‘z aksini topgan. Xususan qonunning 1-moddasidayoq “xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni

ta'minlash sohasidagi munosabatlarni tartibga solish” mazkur qonunning asosiy maqsadi ekanligi belgilab qo'yilgan.

Shu o'rinda ushbu qonun nafaqat huquqiy meyorlarga, balki, xalqimizning necha ming asrlik an'analari va ezgu qadriyatlariga ham asoslanganligini alohida qayd etish joiz. Bu fikrimizning isboti uchun qonunning “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash kafolatlari” deb nomlangan 6-moddasiga e'tibor qarataylik. Mazkur moddaning 1-bandida xotin-qizlar va erkaklarga shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarni amalga oshirish chog'ida teng huquqlilik kafolatlangan bo'lsa, 2- bandida xotin-qizlarga ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy-ma'rifiy jihatdan erkaklar bilan teng huquq va imkoniyatlar berilishi qat'iy belgilab qo'yilgan: “Davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, saylov jarayonida teng ishtirok etishni, sog'liqni saqlash, ta'lim, fan, madaniyat, mehnat va ijtimoiy himoya sohalarida, shuningdek davlat va jamiyat hayotining boshqa sohalarida teng huquq hamda imkoniyatlar ta'minlanishini kafolatlaydi”(3).

Ko'rinib turibdiki, mamlakatimizda gender tengligi ham nazariy, ham huquqiy, ham ma'naviy jihatdan mustahkamlangan. Aslida xalqimizda azaldan ayol sha'ning e'zozlanishida, xotin-qizlar, millat tarbiyachisi bo'lgan onalarning qadrlanishida gender tenglikning sharqona asoslari mujassamlashgan. Bu esa xotin-qizlarning oila va jamiyatdagi o'rni va mavqeini mustahkamlashga, salohiyatini to'la namoyon etishiga, oilalardagi ijtimoiy-ma'naviy muhitni yanada sog'lomlashtirishga, ayol qadrini, bu bilan esa millatimiz qadrini yanada sarbaland qilishga, bir so'z bilan aytgan ayollarni yanada e'zoz topishiga xizmat qilib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi. – T.: “O'zbekiston”, 2023. –23,28,29 b.
2. O'zbekiston Respublikasining oila kodeksi// O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1998-y., 5-6-songa ilova; 2003-y., 1-son, 8-modda;
3. O'zbekiston Respublikasining qonuni. Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida//Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 03.09.2019 y., 03/19/562/3681-son.
4. Куръони Карим маъноларининг таржима ва тафсири(Таржима ва изоҳлар муаллифи Шайх Абдулазиз Мансур) – Т.: Sano-standart, 2019. – 27, 32 б.
5. Ал-Бухорий, Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил. Саҳиҳи Бухорий: Ал-жомиъ ас-саҳиҳ: (Ишонарли тўплам): 2 китоб / Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил ал-Бухорий.– Т.:Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2008.
6. Отахўжаев Ф. Никоҳ ва уни ҳуқуқий тартибга солиниши. – Т.: Адолат, 1995. – 18 б.
7. Қиличев Ф.Ж. Оила муносабатлари. // Ҳаёт ва қонун кутубхонаси. – Тошкент, 1997. –
8. Сафаров О., Маҳмудов М. Оила маънавияти. – Т.: Маънавият, 1998. –11 б.